

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
690 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Raxmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy usullardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadridin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda budjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag' jalb etish yo'llari.....	673
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni valyutaviy kreditlash amaliyotini takomillashtirish	679
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
O'zbekistonda aksiz solig'ini takomillashtirish masalalari.....	684
Jumayev Shuxrat	

O'ZBEKISTONDA AKSIZ SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Jumayev Shuxrat

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi (PhD)
ORCID: 0009-0003-4452-771X

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot mavzusi aksiz solig'ining fiskal roli, soliqqa tortishdagi muammolar va ularni bartaraf etishga bag'ishlanadi. Maqolada aksiz solig'i bo'yicha mavjud muammolarni tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, asosiy muammolar soliq to'lovchilarning noqonuniy xatti-harakatlaridan, shu jumladan noqonuniy sxemalardan foydalanish, real ishlab chiqarish hajmlarini yashirishdagi holatlarga qaratilgan. Shuningdek, maqolada aksiz solig'ining iqtisodiy asoslari, ularni hisoblash metodologiyasi va ularning turli manfaatdor tomonlarga va umuman iqtisodiyotga ta'sirini baholashning tahliliy asoslari ko'rib chiqildi va xulosalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: egri soliqlar, bilvosita soliqlar, aksiz solig'i, aksizosti mahsulotlar, soliq stavkasi.

Abstract: The subject of this study is devoted to the fiscal role of excise taxes, problems in taxation and their elimination. The article pays special attention to the analysis of existing problems in excise taxes, the main problems are the illegal actions of taxpayers, including the use of illegal schemes, cases of concealment of real production volumes. The article also considers the economic foundations of excise taxes, the methodology for their calculation, and the analytical basis for assessing their impact on various stakeholders and the economy as a whole, and draws conclusions.

Keywords: indirect taxes, indirect taxes, excise tax, excisable goods, tax rate.

Аннотация: Тема данного исследования посвящена фискальной роли акцизного налога, проблемам налогообложения и их устранению. В статье особое внимание уделяется анализу существующих проблем акцизного налога, причем основные проблемы сосредоточены на случаях противоправного поведения налогоплательщиков, в том числе использовании незаконных схем, сокрытии реальных объемов производства. Также в статье рассмотрены экономические основы акцизного налога, методология их расчета и аналитическая основа оценки их воздействия на различные заинтересованные стороны и экономику в целом и сделаны выводы.

Ключевые слова: косвенные налоги, косвенные налоги, акциз, подакцизные товары, налоговая ставка.

KIRISH

Hozirgi vaqtda aksiz solig'i muhim bilvosita soliq hisoblanib, O'zbekiston Respublikasi budjet tizimi daromadlarining to'liqligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Ushbu soliqning fiskal ahamiyati yuqori bo'lishi bilan bir qatorda, ommaviy iste'molni nazorat qilishga qaratilgan tartibga solish funksiyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Budjet daromadlarida aksiz solig'ini undirishning amaldagi mexanizmini tahlil qilish natijasida daromadning muhim qismini yo'qotishga olib keladigan mavjud muammolar aniqlanadi va ularni

bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu sababli, ushbu tadqiqot aksiz solig'ini yig'ish muammolarini tahlil qilish hamda soliqqa tortish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha takliflarni ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turli iqtisodiy rivojlanish bosqichlarida bo'lgan davlatlarda aksiz solig'i soliqqa tortishning natijali shakli sifatida tan olinib kelinmoqda. Hozirgi kunda ilmiy ishlarda va iqtisodiy adabiyotlarda aksiz solig'ining zarurligi turlicha qarashlar va yondashuvlarda keltirib o'tilgan. Aksiz solig'i bugungi kunda deyarli barcha davlatlarda amaliyotda qo'llanilmoqda. Aksiz solig'ining bu darajada muhimligining asosiy sababi uning umumiy soliq tushumlarida yuqori ulushga egaligi hamda yig'uvchanlik darajasining yuqori bo'lishidir.

Malayziyalik olimlar Dr. Oh Teik Hai va Lim Meng See tomonidan soliq to'lovlariga qasddan yoki bilib-bilmay jalb qilingan kompaniyalar hamda jismoniy shaxslar ishtirokidagi o'lchovlar bo'yicha duch kelinayotgan qiyinchiliklar tufayli mos kelmaslik masalasi tadqiq etilgan. Shu sababli, ushbu tadqiqotda asosiy e'tibor soliq to'lovchi sifatida import qiluvchilar o'rtasida aksiz solig'ini bajarmaslik hodisasi va unga ta'sir qiluvchi omillarga qaratilgan [1].

Rus tadqiqotchilari Kashirina M. V. va Tashpolatova B. B. ilmiy tadqiqotlarida aksiz solig'ining murakkabligi, alkogolli mahsulotlar aylanmasi va aksiz solig'ini nazorat qilish muammolari mavjudligi, ularni sotish hajmi noqonuniy mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda rivojlantirish ko'lamiga bevosita bog'liqligi, shuningdek, katta miqdordagi mablag'lar davlat budjetidan tashqarida muomalada bo'lishi o'rganilgan. Ular ushbu muammoning yechimi sifatida alkogolli mahsulotlar ishlab chiqarish bosqichida nazoratni kuchaytirish va yetarli soliqqa tortiladigan bazani shakllantirish uchun zarur sharoit yaratish taklifini ilgari surgan [2].

Borovko L. V. fikricha, "bugungi kundagi soliq siyosatining istiqbolli yo'nalishi va konseptual tizimi aksiz solig'iga tortish amaliyotining ijtimoiy yo'naltirilgan modelini shakllantirish va uning samarali rivojlanishini ta'minlashdir" [3].

Respublikamizda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarida aksiz solig'ini takomillashtirish va soliq ma'murchiligi mavzusi kam o'rganilgan. Biroq soliqqa tortish yo'nalishini rivojlantirishga munosib hissasini qo'shib kelayotgan olimlarimiz orasida E. Gadoev, T. Malikov, O. Olimjonov, S. Xudoyqulov, Sh. Toshmatovlarni keltirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda umumiy usullardan deduksiya va induksiya, tahlil va sintez, tavsif, taqqoslash hamda ma'lumotlarni taqdim etishning grafik usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 2892-moddasida alkogolli mahsulotlarga doir soliq stavkalari belgilangan bo'lib, ushbu moddaning 1-bandida oziq-ovqat xom ashyosidan rektifikatsiyalangan etil spirti, rektifikatsiyalangan va efiroaldegidli fraksiyadan texnik etil spirti hamda etil spirtining boshlang'ich fraksiyasi bo'yicha 1 litr mahsulot uchun 14 900 so'm miqdorida aksiz solig'i hisoblanishi belgilangan.

Shu bilan birga, amaldagi qonunchilikda "don distillyati" mahsulotiga aksiz solig'i hisoblanishi nazarda tutilmagan. Texnologik nuqta nazardan rektifikatsiya va distillyatsiya usullarining har ikkalasi ham yakunda etil spirti mahsulotini ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Shuningdek, distillyatsiya usulida etil spirti ishlab chiqarish uchun rektifikatsiya usulidagidek qimmat texnologik uskunalarda hamda katta miqdorda xarajatlar talab etilmaydi. Bu esa spirt mahsuloti ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'proq distillyatsiya usulida mahsulot ishlab chiqarishga zamin yaratadi.

Ma'lumot uchun: 2023-yil yakuni bo'yicha respublikamizdagi mavjud to'rtta spirt zavodida jami 5 284 ming dal etil spirti realizatsiya qilingan bo'lib, 394 mlrd so'm aksiz solig'i hisoblangan.

Bundan tashqari, distillyatsiya usulida ishlab chiqarilgan spirt mahsulotining aksiz solig'iga tortilmasligi quyidagi xavflarga olib kelishi mumkin:

Aksiz solig'iga tortiladigan spirt mahsulotining soliq bazasi kamayishi va soliqqa tortilmaydigan bazaning ko'payishi. Bunda, aroq ishlab chiqarishda rektifikatsiyalangan spirt dan aksiz solig'iga tortilmaydigan don distillyatiga o'tib ketish ehtimoli yuqori.

Rektifikatsiyalangan spirt ni faqat spirt zavodlarida ishlab chiqarish mumkinligi, distillyatsiya usulida spirt ishlab chiqaruvchilar uchun esa cheklov mavjud emasligi aksiz solig'iga tortilmaydigan mahsulot ishlab chiqaruvchilar va alkogolli mahsulotlarning noqonuniy aylanmasining ko'payishiga olib kelishi. 2023-yilda spirt uchun aksiz solig'i stavkasi 5 baravarga oshganligi hisobiga, aksiz solig'iga tortilmaydigan mahsulot (distillyat) ishlab chiqaruvchilar ulushi 10 foizga yetganda, budjetga tushadigan aksiz solig'i 46 mlrd so'mga kamayishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda o'tkazilgan o'rganish, hisob-kitoblar va tahlil natijalariga ko'ra, distillyatsiya usulida ishlab chiqarilgan spirt mahsulotlariga ham aksiz solig'i hisoblanishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan etil spirti to'g'risida MA'LUMOT.

Nomi	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ishlab chiqarilgan (ming dal)	6535	6949	6321	6292	5284
Hisoblangan aksiz solig'i (mlrd.so'm)	71	75	78	91	394

Iste'mol etil spirti – iste'mol va texnik etil spirti ishlab chiqarish faoliyatini litsenziyalovchi organning xulosasi asosida tegishli litsenziya va muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilarga sotish mexanizmini joriy qilish taklif etiladi.

Iste'mol etil spirtining sotilishini davlat tomonidan nazorat qilish bo'yicha xorijiy tajribalar (Kanada, Germaniya, Finlyandiya, Norvegiya, Islandiya, Rossiya, Qozog'iston) o'rganilganda, yetakchi xorijiy davlatlarda iste'mol etil spirti ishlab chiqarish, taqsimlash va hatto narxlashda davlat monopoliyasi joriy etilganligi ma'lum bo'ldi.

Iste'mol va texnik etil spirtining birja savdolari orqali sotilishi mexanizmini joriy etish bilan ushbu mahsulotlarning maqsadli sarflanishini nazorat qilish imkoniyati cheklangan.

Birja savdolari orqali sotilayotgan spirtning maqsadli ishlatilayotganligini aniqlash imkoniyati mavjud emas.

Alkogol mahsulotlarining ulgurji savdosi faoliyatida mahsulotlar uchun eng kam ustama miqdorini joriy qilish taklif etiladi.

Ushbu narxlarni belgilashda ulgurji savdo tashkilotlarining tegishli xarajatlari va naflilik ko'rsatkichlarini ta'minlagan holda ustama haqlari ham hisobga olingan.

Bugungi kunda ulgurji savdo korxonalarini tomonidan kirim qilingan mahsulotlar uchun o'ta past narxlarda ustama belgilanayotganligi yoki ayrim hollarda ustama narxlar qo'yilmasdan chakana savdo korxonalariga sotish holatlari ko'plab kuzatilmoqda.

Bu esa, o'z navbatida, ulgurji savdo tashkilotlarining rasmiy faoliyatida past darajada foyda ko'rgan holda asosiy tushumni yashirib, kelib chiqishi noqonuniy bo'lgan mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanayotganligi mumkinligini ko'rsatmoqda.

Shu sababli:

Iste'mol etil spirti – iste'mol va texnik etil spirti ishlab chiqarish faoliyatini litsenziyalovchi organning xulosasi asosida tegishli litsenziya va muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilarga sotish mexanizmini joriy qilish;

Iste'mol etil spirti xom ashyosidan tayyorlangan mahsulotlarni faqat ulgurji sotish tartibini joriy qilish hamda antiseptik vositalarni faqat dorixona muassasalari orqali sotish bo'yicha normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqish;

Alkogol mahsulotlarining ulgurji savdosi faoliyatida mahsulotlar uchun eng kam ustama miqdorini joriy qilish;

Chakana savdoda sotilgan mahsulotlarning raqamli markirovka kodlari hamda MXIK kodlari bo'yicha 2D skanerlar ma'lumotlari o'rtasidagi tafovutlar bo'yicha avtomatlashtirilgan xabardor qilish tizimini joriy qilish taklif etiladi.

Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalarini inobatga olgan holda 2024-yil 1-apreldan tarkibida shakar va shirinlashtiruvchi moddalar mavjud bo'lgan gazlangan ichimliklarning 1 litriga 500 so'm miqdorida aksiz solig'i joriy etildi.

2024-yilning aprel–avgust oylarida tarkibida shakar yoki shirinlashtiruvchi moddalar mavjud bo'lgan gazlangan va energetik ichimliklar realizatsiyasidan jami 400 mlrd so'm aksiz solig'i undirildi, shundan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 335 mlrd so'm, importdan esa 65 mlrd so'm tushum amalga oshirildi. Yil yakunigacha ushbu soliقدan 739 mlrd so'mlik tushum budjetga tushishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, ikki tomonlama va ko'p tomonlama o'tkazilgan muzokaralar davomida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar vakillari hamda yirik mahalliy gazlangan ichimliklarni ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan tarkibida shakar yoki shirinlashtiruvchi moddalar mavjud bo'lgan gazlangan va gazlanmagan ichimliklarga nisbatan bir xil tarzda aksiz solig'i qo'llanilishi lozimligi ta'kidlanmoqda.

Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2023-yildagi "Tarkibida shakar va shirinlashtiruvchi moddalar bo'lgan ichimliklarni soliqqa tortish yuzasidan xalqaro hisobot"ida tarkibiga shakar va shirinlashtiruvchi moddalar qo'shilgan barcha ichimliklarga aksiz solig'i qo'llanilishi lozimligi qayd etilgan.

Bugungi kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan 6 xil brenddagi 18 xil sharbat mahsulotining 1 litrida o'rtacha 90 gr, 4 xil salqin choy ichimligining 1 litrida o'rtacha 73 gr shakar mavjud.

Ushbu holat bo'yicha xorijiy tajriba o'rganilganda, Xorvatiya, Malayziya, Meksika, Niderlandiya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, BAA mamlakatlarida shirinlashtiruvchi (shakar) moddalar qo'shilgan sharbatlarga aksiz solig'i joriy etilganligi ma'lum bo'ldi.

Misol uchun:

1 litr "Sochnaya dolina" olcha sharbatida 80 gr, olma sharbatida 90 gr, anor ta'mli "Bliss" sharbatida 140 gr shakar mavjud.

1 litr "Lipton" salqin choyida 69 gr, "Ice tea" ichimligida 60 gr, "Fuse tea" salqin choyida 75 gr shakar mavjud.

Shu munosabat bilan, tarkibida shakar mavjud bo'lgan gazlanmagan salqin choylar, meva sharbatlari, sanoat usulida ishlab chiqarilgan kompotlar va boshqa gazlanmagan shakarli ichimliklarning 1 litri uchun ham 500 so'm miqdorida aksiz solig'ini joriy etish taklif etiladi.

Bunda meva va sabzavotlardan tayyorlangan, tabiiy shirin (tarkibida fruktoza va glyukoza bo'lgan) hamda qo'shimcha shakar qo'shilmagan sharbatlar uchun aksiz solig'i qo'llanilmasligi taklif etiladi.

Taklif natijasida budjetga qo'shimcha 200 mlrd so'mlik tushum shakllanishi kutilmoqda. Ushbu mablag'lar aholi salomatligini yaxshilash dasturlarini moliyalashtirish uchun yo'naltirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, teng raqobatni ta'minlash maqsadida, shakardan boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushbo'ylashtiruvchi moddalar mavjud bo'lgan gazlangan ichimliklarning 1 litri uchun aksiz solig'ini gazlanmagan ichimliklarga ham shu miqdorda joriy etish taklif etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-oktyabrdagi "Aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan barqaror ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5267-son¹ qaroriga asosan, 2021-yil 1-noyabrdan boshlab yuridik shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga import qilingan tabiiy gazni realizatsiya qilishda aksiz solig'ining nol foizlik stavkasi belgilangan. Respublika ichida ishlab chiqarilgan tabiiy gazga esa 20% stavka belgilangan.

Korxonalar tomonidan tabiiy gaz import qilishda ham, import qilingan gazni realizatsiya qilishda ham aksiz solig'i to'lanmayapti. Vaholanki, import qilingan tabiiy gazni iste'molchilarga realizatsiya qilishda qo'llaniladigan tariflarda aksiz solig'i summasi kiritilgan. Mazkur aksiz solig'i iste'molchilar

1 <https://lex.uz/docs/-5693017>

tomonidan to'lanib, ammo budjetga yo'naltirilmay qolmoqda. Buning hisobiga 2023-yilning 6 oyida budjetga 1 327,5 mlrd so'm aksiz solig'i yo'qotildi.

Respublika bo'yicha 2023-yilning 6 oyida 2 312,7 mln kub.m gaz import qilingan bo'lsa, 2024-yilning mos davrida 5 242,6 mln kub.m ni tashkil etib, 2,2 baravarga oshgan. Shu bilan birga, ichki bozorda gaz hajmi 2024-yil 1-yarim yillikda (16 831,5 mln kub.m) 2023-yil mos davriga nisbatan (18 846,9 mln kub.m) 2 015,3 mln kub.m (10,7%) kamaygan.

Amaliyotda soliq organlari tomonidan import qilingan gaz va ichki bozorda ishlab chiqarilgan gaz realizatsiya qilinganligini aniqlash imkoniyati mavjud emas va buning hisobiga soliq ma'murchiligi bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda. Shuningdek, Jahon savdo tashkilotining talablariga asosan import qilinadigan va respublikada ishlab chiqariladigan tovarlar uchun aksiz solig'i stavkalari bir xil bo'lishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar natijasida O'zbekistonda aksiz solig'ini takomillashtirish zaruriyati mavjud deb xulosaga kelindi va quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

“Distillyatsiya” usulida ishlab chiqarilgan spirt mahsulotlariga ham aksiz solig'i hisoblash.

Iste'mol etil spirtini — iste'mol va texnik etil spirti ishlab chiqarish faoliyatini litsenziyalovchi organing xulosasi asosida, tegishli litsenziya va muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilarga sotish mexanizmini joriy qilish.

Iste'mol etil spirti xom-ashyosidan tayyorlangan mahsulotlarni faqat ulgurji sotish tartibini joriy qilish hamda antiseptik vositalarni faqat dorixona muassasalari orqali sotish bo'yicha normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqish.

Alkogol mahsulotlarining ulgurji savdosi faoliyatida mahsulotlar uchun eng kam ustamalar miqdorini joriy qilish.

Chakana savdoda sotilgan mahsulotlarning raqamli markirovka kodlari hamda MXIK kodlari bo'yicha 2D skanerlar ma'lumotlari o'rtasidagi tafovutlar bo'yicha avtomatlashtirilgan xabardor qilish tizimini joriy qilish.

Tarkibida shakar mavjud bo'lgan gazlanmagan salqin choylar, meva sharbatlari, sanoat usulida ishlab chiqarilgan kompotlar va boshqa gazlanmagan shakarli ichimliklarning 1 litri uchun 500 so'm miqdorida aksiz solig'ini joriy etish.

Shakardan boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushbo'ylashtiruvchi moddalar mavjud bo'lgan gazlangan ichimliklarning 1 litri uchun aksiz solig'ini gazlanmaganiga ham shu miqdorda joriy etish.

Tabiiy gazga aksiz solig'i stavkasini amaldagi 20 foiz o'rniga 12 foiz miqdorida belgilash va import qilinadigan tabiiy gaz uchun ham 12 foiz aksiz solig'ini joriy qilish.

Gaz kondensatini ishlab chiqarish va import qilish uchun aksiz solig'ini joriy etish.

Respublikada ishlab chiqariladigan filtrli va filtrsiz sigaretlar, papirosalar, sigarillalar (sigaritlar), bidi, kretek uchun aksiz solig'ining qat'iy stavkalarini 1000 donasi uchun 300 000 so'mga oshirish (import uchun 330 000 so'mga) va advalor stavkani (10 foiz) bekor qilish yoki 2025-yil 1-yanvardan boshlab respublikada ishlab chiqariladigan filtrli va filtrsiz sigaretlar, papirosalar, sigarillalar (sigaritlar), bidi, kretek uchun aksiz solig'ining qat'iy stavkalarini 1000 donasi uchun import qilinadigan stavkalar bilan birxillashtirish hamda advalor stavkani (10 foiz) bekor qilish taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hai, O.T. and dan See, L.M. (2011) Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole-Proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2, 142-152.
2. Каширина М. В., Ташполатова Б. Б. Проблемы уплаты акцизов на алкогольную продукцию в России // *Московский экономический журнал*. 2017. № 5. С. 32-32.
3. Боровко Л. В. Трансформация акцизных налогов и эффективность их реформирования в Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: - Ставропол, 2012. - 26 с.
4. Shuxrat, Jumaev. “O'zbekiston Respublikasi budjet daromadlarida yirik soliq to'lovchilarning roli va ahamiyati”. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.11 (2024): 32-38.

5. Sh. Jumaev. (2024). On improving the methodology of tax administration of large taxpayers in the Republic of Uzbekistan. *Gospodarka i innowacje. Economy and Innovation*. Volume: 48 | 2024. 330-336.
6. Jumaev Shuhrat. (2024). On The Further Development Of Service To Taxpayers In The Republic Of Uzbekistan. *Procedia on Economic Scientific Research*, 10(1), 147–151.
7. Жумаев Ш. Ўзбекистон республикасида солиқ маъмурчилиги ва солиқ тизими стратегиясини такомиллаштириш масалалари // *Экономика и социум*. 2024. №4-1 (119).
8. Жумаев, Ш. (2024). Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(4), 368–374. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp368-374>
9. Жумаев, Ш. (2023). Йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(1), 131–136. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/20>
10. Jumaev Shuxrat. (2023). Yirik soliq to'lovchilarning mohiyati, guruhlanishi va aniqlash mezonlari. *Journal of New Century Innovations*, 28(1), 36–44. Retrieved from <https://newjournal.org/new/article/view/5934>
11. Жумаев Ш. Йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ тушумлари прогнозларини такомиллаштириш масалалари // *Economics and Innovative Technologies*. – 2022. – Т. 10. – №. 6. – С. 335-341.
12. Shuxrat, Jumaev. “O'zbekiston soliq tizimida yirik soliq to'lovchilarni soliqqa tortish ma'murchiligining shakllanishi”. *World scientific research journal* 15.1 (2023): 14-23.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

